

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 16–21

ÚČINOK PRAVIDELNEJ KONZUMÁCIE 100% PRÍRODNEJ ČUČORIEDKOVEJ VLÁKNINY NA MODULÁCIU VYBRANÝCH PARAMETROV ZDRAVIA V SKUPINE NADHMOTNÝCH/OBÉZNYCH ŽIEN
THE EFFECT OF REGULAR CONSUMPTION OF 100% NATURAL BLUEBERRY FIBER ON THE MODULATION OF SELECTED HEALTH PARAMETERS IN A GROUP OF OVERWEIGHT/OBESE WOMEN

Marta Habánová, Maroš Bihari, Martina Gažarová, Jana Kopčeková, Petra Lenártová,
Jana Pastrnáková

Ústav výživy a genomiky, FAPZ SPU v Nitre, Nitra

marta.habanova@uniag.sk

SÚHRN

Bioaktívne látky a vláknina v drobnom ovocí zohrávajú úlohu pri znižovaní rizika obezity a s ňou súvisiacich ochorení. Cieľom práce bolo zistiť účinok pravidelnej konzumácie 100% prírodnej čučoriedkovej vlákniny na moduláciu vybraných parametrov zdravia v skupine nadhmotných/obéznych žien. Sledovaný súbor tvorilo 10 žien vo veku 50-55 rokov, ktoré konzumovali 10 g/deň 100% prírodnej čučoriedkovej vlákniny 8 týždňov. Na začiatku a konci štúdie boli zisťované antropometrické parametre, krvný tlak a vybrané biochemické parametre. Vplyv konzumácie 100% prírodnej čučoriedkovej vlákniny na antropometrické parametre a hodnoty krvného tlaku nebol štatisticky významný ($p > 0,05$). Boli však zistené štatisticky významné pozitívne zmeny v hodnotách LDL cholesterolu, HDL cholesterolu, pomeru LDL/HDL a vybraných zápalových parametrov ($p < 0,05$). Zistenia štúdie potvrdzujú vhodnosť zaradenia potravín bohatých na bioaktívne látky do bežného stravovania.

Kľúčové slová: čučoriedky; vláknina; obezita; lipidový profil; zdravie

ABSTRACT

Bioactive substances and fiber in small fruit play a role in reducing the risk of obesity and related diseases. The aim of this study was to determine the effect of regular consumption of 100% natural blueberry fiber on the modulation of selected health parameters in a group of overweight/obese women. The study group consisted of 10 women aged 50-55 years who consumed 10 g/day of 100% natural blueberry fiber for 8 weeks. Anthropometric parameters, blood pressure and selected biochemical parameters were determined at the beginning and end of the study. The effect of 100% natural blueberry fiber consumption on anthropometric parameters and blood pressure values was not statistically significant ($p > 0.05$). However, statistically significant positive changes in LDL cholesterol, HDL cholesterol, LDL/HDL ratio and selected inflammatory parameters were found ($p < 0.05$). The findings of the study confirm the suitability of including foods rich in bioactive substances in the regular diet.

Key words: blueberries; fiber; obesity; lipid profile; health

ÚVOD

Svetová zdravotnícka organizácia opisuje obezitu ako závažný problém epidemického rozmeru pričom 13 % ľudí v roku 2016 bolo klasifikovaných ako obézných (WHO, 2021). Podľa správy World Obesity Atlas (2023) v súčasnosti trpí 38 % svetovej populácie nadhmotnosťou alebo obezitou ($BMI \geq 25 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$). Detská obezita je rizikovým faktorom obezity v dospelom veku a v súčasnej dobe sa považuje za obézne 1 z 5 detí. Tento fakt signalizuje ešte vyššiu prevalenciu obezity v blízkej dobe (Reilly a Kelly, 2011). Obezita je komplexné, multifaktoriálne, často recidivujúce a ťažko liečiteľné chronické ochorenie, ktoré je spojené s významnou chorobnosťou a úmrtnosťou od predčasnej smrti až po chronické stavy ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, rakovina, poruchy imunitného systému, systémové zápal, endokrinné, neurologické, psychiatrické a ortopedické ochorenia (Hruby a kol., 2016; Jin a kol., 2023). Nadmerná telesná adipozita súvisí s prítomnosťou dyslipidémie, pre ktorú sú charakteristické zvýšené koncentrácie celkového cholesterolu, triacylglycerolov a lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL cholesterol) a znížené koncentrácie lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL cholesterol) (Cunha a kol., 2018). Dôkazy zo štúdií naznačujú, že konzumácia potravín bohatých na polyfenoly môže pozitívne ovplyvňovať ukazovatele zdravia (Aloo a kol., 2023). Bobuľové ovocie obsahuje celú radu chemických zlúčenín s antioxidantnými vlastnosťami a vďaka vysokému obsahu polyfenolov má spomedzi rôznych rastlinných potravín veľký antioxidantný potenciál (Olas, 2018). Množstvo štúdií naznačilo, že polyfenoly a antokyány chránia bunky pred oxidačným poškodením a preto znižujú riziko obezity, metabolického syndrómu, diabetu 2. typu a inzulínovej rezistencie (Kouki a kol., 2011; Jennings a kol., 2014; Guo a kol., 2016; Tian a kol., 2020). Z rôznych druhov bobuľového ovocia sa čučoriedky vyznačujú vysokým obsahom antokyánov (Koponen a kol., 2007). Štúdie ukázali, že konzumácia čučoriedok môže viesť k zlepšeniu krvného tlaku, citlivosti na inzulín a pozitívne ovplyvňovať metabolizmus lipidov a tiež znižovať zápalové markery a markery oxidačného stresu (de Oliveira a kol., 2022). Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv konzumácie 100 % prírodnej čučoriedkovej vlákniny ako súčasť bežného stravovania po dobu 8 týždňov na vybrané antropometrické a biochemické parametre lipidového profilu a zápalových markerov u žien s nadhmotnosťou/obezitou.

METÓDA

Výskumnú vzorku intervenčného programu tvorilo 10 nadhmotných/obézných žien vo veku 50-55 rokov (priemerný vek 53 ± 2 roky). Kritériá pre zaradenie do štúdie boli nasledovné: ženy vo veku 50-60 rokov, $BMI \geq 25 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$, približne rovnaká telesná hmotnosť za posledné 3 mesiace ($\pm 3 \text{ kg}$). Zo štúdie boli vyradené probandky, ak boli liečené statínmi, liekmi na ochorenia pečene a obličiek (za posledných 6 mesiacov), tehotné a dojčiace ženy, probandky, ktoré uvádzali užívanie antacid alebo laxatív (aspoň 1-krát týždenne), užívanie výživových doplnkov (vitamíny, antioxidanty, minerálne látky, flavonoidy) a mali nepravidelný alebo nevyvážený stravovací režim. Po splnení kritérií pre zaradenie do štúdie a dobrovoľnom podpísaní písomného informovaného súhlasu boli účastníčky zaradené do štúdie. Súčasne boli všetky probandky informované o podmienkach, priebehu, možných rizikách a benefitoch intervenčného programu. Štúdia bola vykonaná podľa smerníc Helsinskej deklarácie a schválená Etickou komisiou Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zborov, n. o. v Nitre pod číslom 4/071220/2020.

Intervencia

Intervencia spočívala v pravidelnej a každodennej konzumácii 10 g 100 % prírodnej čučoriedkovej vlákniny (len z čistého ovocia) vo forme prášku (výrobca Wellberry, s.r.o., Tuchyňa, Slovensko) po dobu 8 týždňov ako súčasť bežného stravovania (napríklad primiešaním do jogurtu, kaše, šalátov a podobne) bez zmien stravovacích návykov a životného štýlu.

Antropometrické merania a krvný tlak

Antropometrické merania boli vykonané vyškoleným personálom nalačno za dodržania optimálnych a rovnakých podmienok pred aj po intervencii. Telesná výška bola meraná vo vzpriamenej polohe bez topánok použitím lekárskej elektronickej váhy s výškomerom Tanita WB-3000 (Tanita Co., Tokio, Japonsko). Telesná hmotnosť a ostatné sledované parametre zloženia tela: BMI (index telesnej hmotnosti), WHR (pomer pás/boky), PBF (percento telesného tuku) a VFA (plocha viscerálneho tuku) boli diagnostikované multifrekvenčnou bioelektrickou impedančnou analýzou použitím prístroja InBody 720 (Biospace Co., Ltd., Seoul, Kórea). Referenčné hodnoty pre sledované parametre boli: BMI $18-24,99 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$, WHR $<0,85$, VFA $<100 \text{ cm}^2$ a PBF $18-28 \%$. Krvný tlak sa meral dvakrát v sede

použitím tlakomera OMRON M7 Intelli IT (OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko). Priemer dvoch meraní bol použitý ako výsledná hodnota.

Odber krvi a analýza biochemických parametrov

Odber vzoriek krvi bol vykonaný na začiatku a na konci intervencie vždy ráno a nalačno (minimálne po 8 hodinovom lačnení). Pre účely štúdie bola venózna krv odoberaná lekárom štandardným spôsobom z periférnej žily lakťovej jamky. Po odbere a následnej centrifugácii vzoriek krvi sa pomocou prístroja BioMajesty JCA-BM6010/C (DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Holzheim, Nemecko) a príslušných analytických kitov podľa pokynov výrobcu stanovili sledované biochemické parametre (celkový cholesterol, triacylglyceroly, LDL cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, CRP, orosomukoid, IgA, IgG a IgM). Analýza krvi bola vykonaná v biochemickom laboratóriu Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. v Nitre. Na vyhodnotenie biochemických parametrov boli použité referenčné hodnoty poskytnuté nemocnicou. Hodnoty parametrov lipidového profilu boli porovnávané s hodnotami NCEP ATP III (2001).

Štatistické vyhodnotenie výsledkov

Štatistické analýzy boli vykonané v programe Microsoft Excel® 2016 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) a údaje boli analyzované párovým t-testom, analýza rozptylu (ANOVA) Výsledky práce boli vyjadrené ako priemer \pm štandardná odchýlka a hladina štatistickej významnosti bola stanovená ako $p < 0,05$.

VÝSLEDKY

Sledovalo sa 10 žien s priemerným vekom 53 ± 2 roky (max. 55, min. 50), telesnou výškou 166 ± 6 cm a telesnou hmotnosťou $81,3 \pm 10,2$ kg. Základné charakteristiky sledovaného súboru žien sú uvedené v tab. 1.

Na základe hodnôt indexu telesnej hmotnosti tvorili sledovaný súbor ženy, z ktorých bolo 6 nadhmotných ($BMI \geq 25 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$) a 4 obézne ($BMI \geq 30 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$). Priemerné hodnoty antropometrických parametrov BMI, WHR, PBF, VFA boli nad rozsah referenčných hodnôt ako aj hodnoty systolického a diastolického tlaku (systolický tlak > 120 mmHg a diastolický tlak > 80 mmHg; Muntner a kol., 2019). Zaznamenali sme zvýšené hodnoty aj ďalších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení pri posudzovaní lipidového profilu žien. Priemerná hodnota glykémie z hľadiska posúdenia biochemických parametrov bola optimálna.

Tab. 1 Základné popisné charakteristiky skupiny žien

Parametre	Ženy (n=10)	
	Priemer \pm SD	Min.-Max.
Vek (roky)	53 ± 2	50-55
Telesná výška (cm)	166 ± 6	157-174
Telesná hmotnosť (kg)	$81,3 \pm 10,2$	70,1-98,7
BMI ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$)	$29,63 \pm 3,07$	25,54-34,77
WHR	$0,97 \pm 0,05$	0,9-1,04
PBF (%)	$40 \pm 5,44$	35,67-50,46
VFA (cm^2)	$127,82 \pm 20,54$	99,64-156,87
Systolický tlak (mmHg)	$129,9 \pm 17,72$	105-158
Diastolický tlak (mmHg)	$90 \pm 7,89$	74-99
Celkový cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$6,20 \pm 1,36$	4,09-8,58
Triacylglyceroly ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$1,45 \pm 0,47$	0,77-2,07
LDL cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$3,65 \pm 0,75$	2,36-4,68
HDL cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$1,61 \pm 0,41$	1,07-2,42
Glukóza ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$5,25 \pm 0,55$	4,2-6,04
CRP ($\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$)	$7,17 \pm 7,73$	2,62-28,65

n – počet osôb, SD – smerodajná odchýlka, Min. – minimum, Max. – maximum, BMI – Index telesnej hmotnosti, WHR – pomer pás a boky, PBF – percentuálny podiel telesného tuku, VFA – plocha viscerálneho tuku, CRP – C-reaktívny proteín

Zmeny vybraných antropometrických parametrov a krvného tlaku po intervencii

Údaje o antropometrických parametroch a krvnom tlaku pred začiatkom a na konci konzumácie čučoriedkovej vlákniny sú uvedené v tab. 2. Tak ako sa predpokladalo konzumácia čučoriedkovej vlákniny významne neovplyvňovala telesné zloženie a zistené zmeny antropometrických parametrov neboli štatisticky významné ($p > 0,05$). Telesná hmotnosť žien sa zvýšila z $81,32 \pm 10,16$ kg na $82,15 \pm 10,16$ kg v dôsledku zvýšenia množstva tuku v tele (+0,58 kg), ale aj zvýšenia beztukovej hmoty (+0,25 kg) po intervencii. Zvýšenie telesnej hmotnosti viedlo aj k zvýšeniu priemernej hodnoty BMI z $29,63 \pm 3,07 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$ na $29,92 \pm 3,18 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$. Priemerné hodnoty ukazovateľov telesného tuku boli pred aj po intervencii nadlimitné a nedošlo k ich úprave. Zmeny v hodnotách krvného tlaku neboli tiež štatisticky významné ($p > 0,05$), hoci došlo k miernemu poklesu systolického aj diastolického tlaku.

Tab. 2 Vplyv čučoriedkovej vlákniny na hodnoty vybraných antropometrických parametrov a krvného tlaku

Parametre	Ženy (n=10)		
	pred intervenciou	po intervencii	p-hodnota
Antropometrické parametre			
Telesná hmotnosť (kg)	81,32±10,16	82,15±10,16	NS
BMI (kg·m ⁻²)	29,63±3,07	29,92±3,18	NS
WHR	0,97±0,05	0,97±0,05	NS
PBF (%)	40±5,44	40,24±5,35	NS
VFA (cm ²)	127,82±20,54	130,30±22,91	NS
Krvný tlak			
Systolický tlak krvi (mmHg)	129,9±17,72	128,9±16,09	NS
Diastolický tlak krvi (mmHg)	90±7,89	86,6±7,40	NS

n – počet osôb, NS – nesignifikantné (párový t-test), BMI – Index telesnej hmotnosti, WHR – pomer pás a boky, PBF – percentuálny podiel telesného tuku, VFA – plocha viscerálneho tuku, číselné údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD (smerodajná odchýlka)

Zmeny vybraných biochemických parametrov lipidového profilu po intervencii

Čučoriedková vláknina mala významný vplyv na vybrané biochemické parametre lipidového profilu (tab. 3). Priemerná hodnota celkového cholesterolu sa nachádzala nad referenčným rozmedzím. K zvýšeniu priemerných hodnôt po intervencii došlo v prípade celkového cholesterolu (z 6,20±1,36 mmol·L⁻¹ na 6,40±0,99 mmol·L⁻¹) a triacylglycerolov (z 1,45±0,47 mmol·L⁻¹ na 1,53±0,74 mmol·L⁻¹), avšak zmeny neboli signifikantné (p>0,05). V prípade triacylglycerolov sa jednalo o zvýšenie v rámci referenčného rozpätia. Štatisticky významné zmeny boli zistené v prípade LDL cholesterolu (p=0,002), HDL cholesterolu (p=0,004) a pomeru LDL/HDL (p<0,001). Hodnoty LDL cholesterolu sa znížili z 3,65±0,75 mmol·L⁻¹ na 3,01±0,55 mmol·L⁻¹), no jeho hodnoty boli pred aj po intervencii nad normou, HDL cholesterol sa zvýšil z 1,61±0,41 mmol·L⁻¹ na 1,94±0,58 mmol·L⁻¹ a hodnoty pomeru LDL/HDL sa znížili z 2,34±0,63 mmol·L⁻¹ na 1,64±0,48 mmol·L⁻¹. Pri týchto parametroch (LDL, HDL, LDL/HDL) bol účinok konzumácie čučoriedkovej vlákniny vysoko pozitívny a znížilo sa kardiovaskulárne riziko sledovaných probandiek.

Zmeny ďalších vybraných biochemických parametrov po intervencii

Pri posudzovaní biochemických parametrov (tab. 4) bolo zistené, že zmeny hodnoty glykémie sledovaného súboru žien neboli pred ani po intervencii signifikantné (p>0,05) a v oboch prípadoch sa nachádzali v rozmedzí referenčných hodnôt. Štatisticky významne klesla priemerná hodnota CRP (zo 7,17±7,73 mg·L⁻¹ na 5,56±7,76 mg·L⁻¹, p=0,002), ktorá po intervencii spadala do referenčného rozmedzia (0-6 mg·L⁻¹). Priemerná hodnota orosomukoidu, bola tak isto nadlimitná, no po intervencii došlo k významnej úprave na hodnotu v optimálnom rozmedzí (p< 0,001). IgA, IgM sa znížili štatisticky významne (p<0,001). Hodnota IgG sa tak isto znížila, ale táto zmena nebola signifikantná (p=0,142). Vo všetkých prípadoch išlo o zníženie v rámci referenčných hodnôt, keďže pred a po intervencii boli priemerné hodnoty týchto parametrov sledovaného súboru žien v norme.

Tab. 3 Vplyv čučoriedkovej vlákniny na hodnoty vybraných parametrov lipidového profilu

Parametre	Ženy (n=10)		
	pred intervenciou	po intervencii	p-hodnota
Celkový cholesterol (mmol·L ⁻¹)	6,20±1,36	6,40±0,99	NS
Triacylglyceroly (mmol·L ⁻¹)	1,45±0,47	1,53±0,74	NS
LDL cholesterol (mmol·L ⁻¹)	3,65±0,75	3,01±0,55	0,002
HDL cholesterol (mmol·L ⁻¹)	1,61±0,41	1,94±0,58	0,004
LDL/HDL (mmol·L ⁻¹)	2,34±0,63	1,64±0,48	<0,001

n – počet osôb, NS – nesignifikantné (párový t-test), číselné údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD (smerodajná odchýlka)

Tab. 4 Vplyv čučoriedkovej vlákniny na hodnoty vybraných biochemických parametrov

Parametre	Ženy (n=10)		
	pred intervenciou	po intervencii	p-hodnota
Glukóza (mmol·L ⁻¹)	5,25±0,55	5,28±0,73	NS
CRP (mg·L ⁻¹)	7,17±7,73	5,56±7,76	0,002
Orosomukoid (g·L ⁻¹)	1,41±0,18	0,68±0,14	<0,001
IgA (g·L ⁻¹)	2,10±0,58	1,74±0,48	<0,001
IgG (g·L ⁻¹)	10,11±1,40	9,65±1,32	NS
IgM (g·L ⁻¹)	1,34±0,64	1,01±0,65	<0,001

n – počet osôb, NS – nesignifikantné (párový t-test), CRP – C-reaktívny proteín, IgA – imunoglobulín A, IgG – imunoglobulín G, IgM – imunoglobulín M, číselné údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD (smerodajná odchýlka)

DISKUSIA

V tejto štúdii sme posudzovali v sledovanom súbore žien vplyv konzumácie 10 g 100 % prírodnej čučoriedkovej vlákniny ako súčasť bežného stravovania po dobu 8 týždňov na vybrané antropometrické a biochemické parametre. V rámci posudzovania zmien vybraných antropometrických parametrov po 8 týždňovej konzumácii čučoriedkovej vlákniny sa zistil nárast priemerných hodnôt všetkých sledovaných parametrov telesného zloženia. Tieto zmeny neboli signifikantné ($p > 0,05$). V štúdiách Higuera-Hernández a kol. (2019) (konzumácia 50 g čučoriedok 30 dní), Habanova a kol. (2022) (každodenné pitie 300 ml šťavy z bobuľového ovocia a jablka 6 týždňov) zistili, že zmeny pozorované v hodnotách antropometrických parametrov nadhmotných a obéznych žien neboli štatisticky významné ($p > 0,05$). Konzumácia čučoriedkovej vlákniny nemala významný vplyv na hodnoty systolického a diastolického tlaku aj keď ich priemerné hodnoty mierne klesli. Metaanalýza Delpino a kol. (2023) potvrdila neutrálne účinky konzumácie čučoriedok na hodnoty krvného tlaku. Signifikantné zníženie krvného tlaku vplyvom konzumácie čučoriedok zaznamenali Johnson a kol. (2015). Vitamíny, minerálne látky, polyfenoly a flavonoidy preukázali priaznivé účinky na zlepšenie funkcie endotelu, krvného tlaku, lipidového profilu a zápalových markerov (Hügel a kol., 2016; Bondonno a kol., 2017). Tmavo sfarbené bobuľové ovocie ako sú čučoriedky bohaté na vitamíny, polyfenoly, flavonoidy a iné bioaktívne látky, môže prispieť k pozitívnej úprave rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (Wu a kol., 2018). V súlade s týmito tvrdeniami sme zistili pozitívne zmeny lipidového profilu (zníženie priemernej hodnoty LDL cholesterolu, zvýšenie priemernej hodnoty HDL cholesterolu a zníženie pomeru LDL/HDL) a tiež aj zápalových markerov, ktorých priemerné hodnoty klesali.

ZÁVER

V sledovanej skupine žien s nadhmotnosťou/obezitou s rizikom kardiovaskulárnych ochorení viedla konzumácia 100 % prírodnej čučoriedkovej vlákniny obsahujúcej množstvo bioaktívnych látok v rámci bežného stravovania k pozitívnej úprave LDL a HDL cholesterolu, pomeru LDL/HDL. Zistenia tiež naznačujú, že bioaktívne látky obsiahnuté v čučoriedkovej vláknine môžu mať pozitívny vplyv na zápalové markery. Aj napriek našim zisteniam je potrebné sa danej problematike ďalej venovať.

POĎAKOVANIE

Práca vznikla v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (50%) a vďaka podpore projektu KEGA 003SPU-4/2022 Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou prostredníctvom implementácie praktickej výučby v rámci nového predmetu Nutričné poradenstvo (50%).

LITERATÚRA

1. Aloo, S. O. et al. (2023). "Insights on Dietary Polyphenols as Agents against Metabolic Disorders: Obesity as a Target Disease", *Antioxidants (Basel)*, 12(2), pp. 416. doi:10.3390/antiox12020416
2. Bondonno, N. P. et al. (2018). "Flavonoid-Rich Apple Improves Endothelial Function in Individuals at Risk for Cardiovascular Disease: A Randomized Controlled Clinical Trial.", *Mol Nutr Food Res*, 62(3), 1700674. doi:10.1002/mnfr.201700674
3. Cunha, E. B. B. et al. (2018). "Evaluation of Lipid Profile in Adolescents", *Int. J. Cardiovasc. Sci.*, 31(4), pp. 367-73.
4. de Oliveira, M. S. et al. (2022). "Blueberry Consumption and Changes in Obesity and Diabetes Mellitus Outcomes: A Sys-

- tematic Review”, *Metabolites.*, 13(1), pp. 19. doi:10.3390/metabo13010019
5. **Delpino, F. M. et al. (2023).** “The effects of blueberry and cranberry supplementation on blood pressure in patients with cardiovascular diseases: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials”, *Phytother Res.*, 2023. doi:10.1002/ptr.8069
 6. **Guo, X. et al. (2016).** “Associations of dietary intakes of anthocyanins and berry fruits with risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies”, *Eur J Clin Nutr.*, 70(12), pp. 1360-1367. doi:10.1038/ejcn.2016.142.
 7. **Habanova, M. et al. (2022).** “Modulation of Lipid Profile and Lipoprotein Subfractions in Overweight/Obese Women at Risk of Cardiovascular Diseases through the Consumption of Apple/Berry Juice”, *Antioxidants (Basel).*, 11(11), pp. 2239. doi:10.3390/antiox11112239
 8. **Higuera-Hernández, M. F. et al. (2019).** “Blueberry intake included in hypocaloric diet decreases weight, glucose, cholesterol, triglycerides and adenosine levels in obese subjects”, *J Funct Foods.*, 60, 103409. doi: doi.org/10.1016/j.jff.2019.06.011
 9. **Hruby, A. et al. (2016).** “Determinants and Consequences of Obesity”, *Am J Public Health*, 106(9), pp. 1656-1662. doi:10.2105/AJPH.2016.303326
 10. **Hügel, H. M. et al. (2016).** “Polyphenol protection and treatment of hypertension”, *Phytomedicine*, 23(2), pp. 220-231. doi:10.1016/j.phymed.2015.12.012
 11. **Jennings, A. et al. (2014).** “Intakes of anthocyanins and flavones are associated with biomarkers of insulin resistance and inflammation in women”, *J Nutr.*, 144(2), pp. 202-208. doi:10.3945/jn.113.184358
 12. **Jin, X. et al. (2023).** “Pathophysiology of obesity and its associated diseases”, *Acta Pharm Sin B.*, 13(6), pp. 2403-2424. doi:10.1016/j.apsb.2023.01.012
 13. **Johnson, S. A. et al. (2015).** “Daily blueberry consumption improves blood pressure and arterial stiffness in postmenopausal women with pre- and stage 1-hypertension: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial”, *J Acad Nutr Diet.*, 115(3), pp. 369-377. doi:10.1016/j.jand.2014.11.001
 14. **Koponen, J. M. et al. (2007).** “Contents of anthocyanins and ellagitannins in selected foods consumed in Finland”, *J Agric Food Chem.*, 55(4), pp. 1612-1619. doi:10.1021/jf062897a
 15. **Kouki, R. et al. (2011).** “Food consumption, nutrient intake and the risk of having metabolic syndrome: the DR’s EXTRA Study”, *Eur J Clin Nutr.*, 65(3), pp. 368-377. doi:10.1038/ejcn.2010.262
 16. **Muntner, P. et al. (2019).** “Measurement of Blood Pressure in Humans: A Scientific Statement From the American Heart Association” *Hypertension.*, 73(5), pp. e35-e66. doi:10.1161/HYP.0000000000000087
 17. **NCEP ATP III (2001).** “Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III)”, *JAMA.*, 285(19), pp. 2486-2497. doi:10.1001/jama.285.19.2486
 18. **Olas, B. (2018).** “Berry Phenolic Antioxidants - Implications for Human Health?”, *Front Pharmacol.*, 9, pp. 78. doi:10.3389/fphar.2018.00078
 19. **Reilly, J. J., Kelly J. (2011).** “Long-term impact of overweight and obesity in childhood and adolescence on morbidity and premature mortality in adulthood: systematic review”, *Int J Obes (Lond)*, 35(7), pp. 891-898. doi:10.1038/ijo.2010.222
 20. **Tian, C. et al. (2020).** “Polyphenols, Oxidative Stress, and Metabolic Syndrome”, *Oxid Med Cell Longev.*, 2020, 7398453. doi:10.1155/2020/7398453
 21. **WHO. (2021).** Dostupné na: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> (cit. 26.01.2024)
 22. **World Obesity Atlas. (2023).** Dostupné na: <https://data.worldobesity.org/publications/?cat=19> (cit. 26.01.2024)
 23. **Wu, X. et al. (2018).** “Prevention of Atherosclerosis by Berries: The Case of Blueberries”, *J Agric Food Chem*, 66(35), pp. 9172-9188. doi:10.1021/acs.jafc.8b03201